

IX-XII ASRLARDA SAMARQAND

Abdulxayev S.

Sharof Rashidov nomidagi SamDu 2kurs magistranti

Annotatsiya: Tadqiq etilayotgan IX- XII asrlarda Samarqand mavzusidagi ushbu maqolada Somoniylar va Qoraxoniylar davrida Samarqandning boshqaruv tartibi, siyosiy o’zgarishlar haqida ma’lumotlar keltirilgan. Undan keyingi davrlarda Xorazmshohlar bosqini jang taasurotlari tarixcjh olimlarning fikrlari bayon etilgan.

Kalit so’zlar: Nasr Somoniy, Ismoil Somoniy, Somoniylar, Qoraxoniylar, masjidlar, madrasalar, Islom dinining yoyilishi, Qoraxitoylar, Xorazmshoh Alouddin Muhammad.

Annotation: his article on the subject of Samarkand in the 9th-12th centuries, which is being studied, provides information about the administrative order and political changes of Samarkand during the Somanids and Karakhanids. in the subsequent periods, the opinions of historians of the impressions of the invasion of the Khorezmshahs were expressed.

Key words: Nasr Samani, Ismail Samani, Samanis, Karakhanids, mosques, madrasas, spread of Islam, Karakhitays, Khorezmshah Alauddin Muhammad.

IX asrning 20-yillaridan Movarounnahr va viloyatlarini boshqarishga tortildi, jumladan, Samarqandni boshqarish Somoniylar qo’liga o’tdi. O’sha vaqtdan Samarqand – Somoniylar davlatining poytaxti bo’ldi. 887 yildan birinchi marta somoniylar kumush tangalari Samarqandda zarb qilina boshladi. Somoniylar poytaxti Buxoroga ko’chirilgandan (889) so’ng ham Samarqand Movarounnahrning eng yirik hunarmandchilik va savdo markazlaridan biri bo’lib qoldi. XI-asrdan Samarqand Qoraxoniylar davlati tarkibiga kirgan. XI-asrda Samarqandni Saljuqiylar bosib olgan. XII-asrdan Qoraxitoylarga tobe bo’lgan. 1210 yildan Muhammad Xorazmshoh davlati tarkibida. 1212 yil samarqandliklar Xorazmshohga qarshi qo’zg’olon ko’targan. 1220 yil Chingizxon qo’shinlari Samarqandga bostirib kirib, shaharga o’t qo’ygan va aholining ko’p qismini qirgan, qolganlari shaharni tark etib omon qolgan. Bir necha yildan so’ng Samarqand qayta tiklana boshlagan. Samarqandning mazkur davrdagi tarixi, ayniqsa, shaharning qoraxitoylar davridagi tarixi anchayin kam o’rganilgan.

1125 yili Xitoyda kidanlarning Buyuk Lyao imperiyasi yemirilgach, kidan urug’larining bir guruhi Yelyuy Dashi boshchiligida G’arbga, ya’ni O’rta Osiyo hududiga yo’l olib, bu yerda Qoraxitoylar davlatiga asos soladilar. Movarounnahrda qoraxitoylar hukmronligining butunlay o’rnatilishi 1141 yili Samarqand yaqinidagi

Katvon dashtida Sanjar sulton boshchiligidagi saljuq qo‘shini va qoraxitoylar o‘rtasida bo‘lib o‘tgan jang bilan bog‘liqdir.

Bu jangda Sanjar shu darajada talofat ko‘radi-ki, bu xabar butun musulmon olamini qattiq larzaga soladi. Nizomiy Aruzi Samarqandiy bu voqea to‘g‘risida quyidagilarni yozgan: “Xita gurxonini butun olam sultoni Sanjar bilan jang olib bordi... Samarqand yaqinida va bu kun islom qo‘shini uchun shunday ayanchli ediki, hattoki, Transoksaniya uning hukmronligiga o‘tdi”.

Ibn al-Asir esa bu mag‘lubiyat xaqida shunday deydi: “Ular (ya’ni, qoraxitoylar) 300 ming otliq bilan chiqishdi, Sanjar ham ularga qarshi

o‘z qo‘shini bilan chiqdi. Ular Movarounnahrda uchrashib, dahshatli jang olib borishdi. Sanjar va uning qo‘shini qochdi, ulardan 100 mingtasi o‘ldirilgan edi, shulardan 12 mingtasi sallali kishilar, 4 mingtasi ayollar bo‘lgan, Sanjarning rafiqasi esa asirlikka olingan”.

Bu voqeaning aks-sadosi Falastin va Suriyada musulmonlar bilan jang olib borayotgan salibchilarga ham yetib bordi. G‘arbiy Yevropada esa 1141 yil voqealari asosida afsona vujudga keladi. Unda aytilishicha, Sharqdan musulmon olamiga hujum qilib, Falastindagi o‘z dindoshlariga yordamga Ioann ismli ruhoni podsho kelmoqda.

G.G.Pikovning fikriga ko‘ra, qoraxitoylar avval Samarqand hududlarida qolishni rejalashtirganlar. Ammo, yaylovlarning kamligi hamda yon-atrofning xatarligi Yelyuy Dashini Chu vodiysiga qaytishga majbur qilgan. Katvondagi mag‘lubiyatdan so‘ng Sanjar sulton bilan birgalikda Samarqand hukmdori Mahmudxon ham qochib ketadi. Mahmudxonning Yelyuy Dashidan hadiksirashiga sabab bor edi. Negaki, 1137 yilda u kidanlarga qarshi jangga chiqib, mutlaq mag‘lubiyatga uchragandi. Buxoro Ibrohim tomonidan qaysi yo‘l bilan qo‘lga kiritilganligi noma’lum. Chunki, 1141 yili Buxoro Yelyuy Dashi tomonidan Alpteginga topshirilgan edi. Ibrohimdan keyin ham Samarqandning barcha hukmdorlari qoraxitoy gurxonining hokimiyatini so‘zsiz ravishda tan olganlar. Faqatgina, XII asr oxiri - XIII asr boshida Samarqand tepasiga kelgan Usmon ibn Ibrohim goh Muhammad Xorazmshoh, goh qoraxitoy gurxonining hokimiyatini tan olgan. Ibn al-Asirning yozishicha, 604 (1207-08) yili

Samarqand sultoni ilk bora Muhammad Xorazmshoh bilan birlashib, qoraxitoylarga qarshi urush olib borgan. 606 (1209-10) yili Xorazmshoh bilan Usmon yana ittifoq tuzib, qoraxitoylarni jangda tor-mor ettirishadi.

604 yildagi Xorazmshoh bilan bo‘lgan birinchi ittifoqdan so‘ng Usmon yana qoraxitoylar tomoniga o‘tgan va gurxonning qiziga sovchilar yuborgan. Ammo, rad javobini olgach, yana Xorazmshoh tomoniga o‘tgan. Lekin, bu safar Xorazmshohning ustuvorligini tan olib, Samarqand tangalariga uning nomini kiritgan. Gurxon buni eshitgach, Samarqandga bostirib kelgan va avval Usmonga

uzatishni istamagan qizini turmushga bergan. Ammo, nayman hukmdori Kuchluk xon bilan bo‘lgan nizolarning kuchayganligi tufayli, gurxon Samarqand bilan sulh tuzib ortga qaytishga majbur bo‘lgan. Bu esa Usmon bilan Muhammadning yana birlashishiga olib keldi. Va aynan bundan keyin 607 (1210- 11) yili qoraxitoylarning Tayanku boshchiligidagi qo‘shini Xorazm va Samarqandning birlashgan armiyasi tomonidan tor-mor ettiriladi. Bu yili ham Usmon tomonidan yuqorida ta’kidlab o‘tganimizdek, ikki ismli tangalar zarb etilgan.

Juvayniyga ko‘ra aynan shundan keyin Usmon Xorazmda qolib, Xorazmshohning qiziga uylanadi. Usmon Samarqandga qaytgach, Xorazm xaloskorlarining harakatlaridan shu darajada g‘ashi keladiki, yana qoraxitoylar tomoniga o‘tib ketadi. Bundan xabar topgan Muhammad Xorazmshoh Samarqandga yurish qilib, Usmonni asir oladi va uni qatl ettiradi. Shu tariqa, Samarqand Xorazmshoh qo‘liga o‘tib ketadi.

Xulosa: Yuqoridagi ma’lumotlarni tahlil qilgan holda, qoraxitoylar hukmronligi davridagi Samarqandning siyosiy hayoti to‘g‘risida quyidagi xulosalarga kelish mumkin. Samarqand hukmdori gurxon tomonidan tayinlangan, lekin bu hodisa faqatgina rasmiy ko‘rinishga ega bo‘lgan. Gurxon Samarqandning ichki hayotiga deyarli aralashmagan. Hattoki, Movaro-unnahrning boshqa hududlarida ham bo‘lgani kabi Samarqand hukmdori ham o‘z nomidan tangalar zarb ettirgan. Samarqandda gurxonning vakili Samarqand hukmdori bilan yonma-yon tursada, uning asosiy vazifasi gurxonga beriladigan o‘lponning vaqtida to‘lanishini ta’minlash bo‘lgan.

XIII asrgacha Samarqand hukmdorlari gurxonning hokimiyatini tan olib, o‘lponni vaqtida to‘lab kelganlar. Va qoraxitoylarga hech qanday itoatsizlik qilmaganlar. Ammo, Usmon hukmronligi davrida vaziyat o‘zgaradi. Usmon goh Xorazmshoh, goh qoraxitoylar tomonida bo‘lib, oxiri Samarqandning Xorazmshoh qo‘liga o‘tib ketishiga sababchi bo‘lib qoladi. Umuman olganda, qoraxitoylar hukmronligi davrida Samarqand siyosiy va iqtisodiy hayotida o‘z mavqeini yo‘qotmagan edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston tarixi. Mualliflar jamoasi. A. Sagdullaev, B. Eshov tahriri ostida. Toshkent, 1997, ikkinchi nashri -1999.
2. Alimova D. A. Buryakov YU. F. “Samarqand tarixi” (Qadimgi davrlardan bugungi kungacha) T.: “Art Flex” 2009-y.
3. Бердимуродов А. « Самарқанд тарихидан томчилар» Самарқанд 2012.
4. Berdimurodov A., Indiaminova SH. Buyuk Ipak Yo‘li. T.; “O‘zbekiston” 2017.
5. Самарқанд тарихи. икки жилдлик, Т.»Фан», 1971.